

A CASA LOTA DE MACEDO SOARES: CONTRIBUIÇÕES MODERNAS NA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA CARIOCA

Pauline Fonini Felin e Monika Maria Stumpp

RESUMO

Este artigo busca construir um comparativo entre duas residências: a Casa Lota (Arq. Sérgio Bernardes) e a Casa Varanda (Arq. Carla Juaçaba). A primeira, considerada exemplar da arquitetura moderna, e a segunda, uma referência contemporânea carioca. O método de comparação possibilitou observar as aproximações entre as duas residências, bem como a relação entre arquiteturas modernas e contemporâneas, através de análise gráfica e textual. Autores como Ching (1993), Clark & Pause (1997) e Florio (2002) serviram de base para esta investigação. O redesenho dos projetos e a análise dos princípios de forma, espaço e ordem auxiliaram na elaboração de diagramas sintéticos interpretativos, sobre os quais foram desenvolvidos textos que explicam e questionam os aspectos de cada proposta. O discurso dos problemas, das soluções, bem como das lições de arquitetura de cada estudo de caso permitiu a apreciação do papel do projeto como portador de ideias e intenções. Assim, pode-se dizer que a relevância deste estudo não reside somente na pesquisa histórica, crítica e projetual, mas também em um contexto mais amplo da arquitetura moderna brasileira.

Palavras-chave: Arquitetura Residencial Moderna; Sérgio Bernardes; Análise Gráfica.

ABSTRACT

This article seeks to build a comparative between two residences: The Lota House (Architect Sérgio Bernardes) and The Varanda House (Architect Carla Juaçaba). The first one, considered an example of modern architecture, and the second, a contemporary reference. The comparison method allows to observe the approximations between the residences, as well as the relation between modern and contemporary architectures in Rio de Janeiro. Authors such as Ching (1993), Clark & Pause (1997) and Florio (2002) served as the basis for this research. The redesign of the projects and the principles of shape, space and order helped in the production of interpretative synthetic diagrams, on which texts were elaborated that explain and question the aspects of each proposal. The speech, as well as the architecture lessons of each case study allowed the appreciation of the project role as the carrier of ideas and intentions. It is possible to say that the relevance of this article does not reside only in the theoretical framework, critical and project, but also in a wider context of the Brazilian modern architecture.

Key-words: Modern Residential Architecture; Sérgio Bernardes; Graphic Analyses.

Pauline Fonini Felin

Universidade de Caxias do Sul | Caxias do Sul - RS

pffelin@ucs.br

Monika Maria Stumpp

Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre - RS

monistumpp@hotmail.com

Este artigo busca construir um comparativo entre duas residências: a Casa Lota (Arq. Sérgio Bernardes) e a Casa Varanda (Arq. Carla Juaçaba). A primeira, considerada exemplar da arquitetura moderna, e a segunda, uma referência contemporânea. O método de comparação possibilitou observar as aproximações entre as duas residências, bem como a relação entre arquiteturas modernas e contemporâneas, através de análise gráfica e textual.

Tendo como cliente Carlota Macedo Soares, Sérgio Bernardes projetou a residência Lota em um terreno com topografia acidentada, vegetação nativa e um riacho em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro (1951). O projeto partiu de um retângulo alongado, ao qual perpendicularmente se justapunha um menor. As circulações eram no sentido longitudinal, através de uma rampa, um corredor e uma galeria, onde seria exposta a coleção particular da proprietária. A casa foi pioneira ao empregar estrutura metálica no país, incorporando materiais tradicionais como a pedra bruta e o tijolo, os quais a destacaram por sua singularidade no panorama brasileiro da época.

A Casa Varanda, projetada para a neta do arquiteto Sérgio Bernardes, teve como diretriz de projeto o desejo dos proprietários de a mesma ser uma referência a Casa Lota. Também construída no Rio de Janeiro, em um terreno com densa vegetação, o projeto foi desenvolvido por Carla Juaçaba em 2007. A arquiteta adotou um volume prismático, cuja disposição no lote era uma tentativa de preservar a vegetação existente, conferindo privacidade com relação à via.

A planta é um retângulo, onde todos os ambientes abrem-se ao exterior por meio de grandes painéis de vidro. A cobertura metálica apoia-se sobre uma estrutura de pilares e projeta-se para fora do

perímetro da planta, configurando um beiral que protege as fachadas de vidro da insolação, e configura o ar de grande varanda à casa.

Num primeiro olhar, observa-se que a Casa Varanda apresenta similaridades com a Casa Lota, na horizontalidade, no uso de materiais leves e no emprego de varandas, reinterpretada no projeto de um modo diverso – a casa é a própria varanda que se abre para o exterior, por meio de painéis de vidro. (OLTRAMARI, 2014).

À luz destes comentários, o artigo tem como objetivo geral identificar as aproximações entre a Casa Lota e a Casa de Carla Juaçaba. A Casa Varanda ganha destaque por nela, hipoteticamente, estarem hibridizadas referências à arquitetura residencial moderna na produção contemporânea brasileira.

Como objetivos específicos, pretende-se revelar por meio da análise textual, os novos significados atribuídos à arquitetura residencial, tendo em vista a vertente americana moderna. Além disso, busca-se compreender as transformações e as inovações domésticas, sendo possível identificar conceitos até então despercebidos, contribuindo assim na documentação e registro destes exemplares.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para alcançar os objetivos, foram desenvolvidos procedimentos de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, redesenho e análise comparativa. A pesquisa bibliográfica tratou do levantamento de informações sobre os objetos de estudo. No segundo momento foi realizada uma pesquisa documental, que buscou a documentação técnica como plantas, cortes e fachadas das obras.

UMA ANÁLISE COMPARATIVA

O método de análise de projetos por meio da confrontação gráfica e textual tem se tornado recorrente no campo da Arquitetura e Urbanismo. Para Canez e Brito (2016), o artigo de Colin Rowe, *The Mathematics of the Ideal Villa*, publicado pela primeira vez em 1947, na *Architectural Review* pode servir de referência como um estudo baseado na confrontação de obras arquitetônicas através de uma análise crítica. Nesta ocasião, Rowe demonstrou haver regras compositivas em comum entre a Villa Foscari (Malcontenta), de Andrea Palladio, e a Villa Stein-de-Monzie, de Le Corbusier e Pierre Jeanneret.

Os autores destacam (2016, p. 1):

Comparar em Arquitetura e Urbanismo – projetos, edifícios, cidades – é recorrer a um método de análise que nos permite a crítica a partir de instrumentos próprios da disciplina, uma vez que exige a eleição de um oponente arquitetônico, para equiparar ou contrastar. O estudo comparativo proposto, ao confrontar produções que naturalmente encerram valores de distintos arquitetos, promove um diálogo entre obras, alinhando, por vezes, diferentes períodos e programas. Através desse “outro” as obras contrapostas evidenciam aspectos que, de outra maneira, seriam menos notórios. (...) No entanto, a escolha das obras se mostra crucial, uma vez que a essência da crítica está na confrontação, onde reside a possibilidade de costura – explícita ou oculta – fundando uma relação específica passível de aflorar novos entendimentos, de outra maneira, difíceis de articular.

Canez e Brito (2016) ainda apontam que este método, de modo geral, compreende na descrição e redesenho de projetos, na observação da evolução das obras, no estudo compositivo das soluções, ou mesmo na comparação tectônica e tecnológica dos exemplares.

O PROCESSO DE REDESENHO

O próprio ato de redesenhar um projeto já configura o método de análise e reflexão acerca das decisões iniciais de uma proposta. O redesenho nada mais é que a repetição de um procedimento projetual anterior, podendo assim despertar e sugerir processos desapercibidos em um primeiro olhar. O ato de “refazer” estimula a reflexão sobre as linhas ordenadoras de um determinado projeto, podendo este revelar uma série de procedimentos projetuais que ensina e desvenda uma obra, demonstrando um embasamento teórico valioso para os futuros projetos relacionados a um determinado tema.

De acordo com Ramos (2016), o estudo da iconografia em arquitetura deveria servir de base para a interpretação historiográfica e crítica, promovendo a compreensão conceitual e visual envolvidas nas obras. O redesenho como ferramenta de investigação é relativamente recente e vem sendo aprimorado na última década, com o surgimento dos meios de representação digital. O autor aponta (2016, p. 1):

Mas redesenhar não visa apenas produzir uma documentação para determinado projeto estudado – pode ser em si um método de pesquisa, tanto sobre a obra como sobre o processo de projeto que a originou. Uma pesquisa que recolhe e se nutre de várias fontes

de informação (icono)gráfica é capaz de revitalizar a luz que ilumina a obra que pretende discutir e também o processo que a concebeu. O redesenho segue os passos do projeto e do modo de projetar e pretende mostrar o que levou o arquiteto a definir determinada forma final. A consulta a outras fontes iconográficas (fotografias da obra em execução ou concluída, por exemplo), além dos desenhos originais, vem ajudando pesquisadores a entenderem melhor a (obra de) arquitetura. A discussão sobre informações preservadas em diferentes fontes (desenhos do arquiteto, desenhos de obra, croquis, desenhos legais e fotografias), muitas vezes contraditórias, levantam questões que escapam à historiografia tradicional, que usa as imagens mais como ilustrações que como objetos de estudo. A discussão de uma obra específica requer documentação precisa, que quase nunca existe. (RAMOS, 2016, p. 1).

Esse método, seja através da redesenho bidimensional ou tridimensional, desvenda conceitos de projeto que podem estimular a reconstrução digital de praticamente qualquer obra do passado. Esse tipo de estudo pode contribuir no desenvolvimento de novas pesquisas, como forma de documentação esclarecedora de projetos arquitetônicos.

A APLICAÇÃO DO MÉTODO

Para auxiliar no levantamento da implantação das obras e seu perímetro, foram utilizadas bases de dados geográficos (*Google*

Earth, Google Maps, Google Street View). De posse dos documentos, as obras selecionadas foram reconstruídas de modo bidimensional. No processo de reconstrução gráfica, os desenhos bidimensionais foram construídos em vistas múltiplas (implantação, plantas dos pavimentos e cortes) (Fraser & Henmi, 1994; Forseth, 2004).

O redesenho permitiu a investigação do fundamento construtivo de arquiteturas consistentes, além de se conhecerem os critérios que incidiram sobre sua produção original. Procurou-se assim desvendar as qualidades formais, funcionais e de inserção das obras (Piñon, 2005).

O processo de redesenho foi realizado, para a Casa Lota, a partir dos desenhos disponíveis em Mindlin (2000) e no site do arquiteto (<http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto-memoria/sergio-bernardes>) e para a casa Varanda, a partir do material disponível em Segre (2010) e em reproduções disponíveis na internet (<http://www.archdaily.com.br/br/01-161067/casa-varanda-slash-carla-juacaba>).

Para a análise dos edifícios, foi utilizado o discurso gráfico. Como apresentado anteriormente, a leitura do projeto, através da representação gráfica, vem sendo utilizada para estudar projetos e ou objetos arquitetônicos de determinados estilos ou de autoria específica de um arquiteto, de acordo com os seguintes autores: Baker (1984), Ching, 1993; Clark & Pause, 1997; Florio, 2002; Costa, 2011; Tagliari, 2011; Stumpp, 2013.

Dessa forma, acredita-se que o método aplicado estimula a crítica para a consolidação de um aprendizado que o próprio edifício parece oferecer. O método comparativo e o redesenho vêm de encontro ao

ITENS DE ANÁLISE		EXEMPLO CASE 22 - STAHL HOUSE - 1959		
	Descrição	Exemplo de representação	Legenda	
Acessos e perímetro	Perímetro: identifica se o projeto resulta de uma soma de partes ou se os espaços estão submetidos a um rígido contorno regular. Pode-se identificar a permeabilidade e posicionamento de aberturas. Legenda: linha espessa para perímetro fechado e linha fina para aberturas. Os acessos são indicados por setas principais e secundárias.		<ul style="list-style-type: none"> → ACESSO PRIMÁRIO → ACESSO SECUNDÁRIO 	
Opacidade/transparências	Verifica-se a relação entre formas fechadas e abertas na residência. O objetivo é destacar o contraste entre opacidade e transparência, que facilitam a leitura do edifício. Legenda: espaços brancos representam os cheios do edifício, e as áreas em cinza escuro correspondem às aberturas.		<ul style="list-style-type: none"> OPACIDADE TRANSPARÊNCIA VAZIO 	
Setorização	Permite visualizar o agrupamento dos ambientes em setores, facilitando a compreensão funcional, o nível de integração entre setores eo partido adotado.		<ul style="list-style-type: none"> SETOR SOCIAL SETOR ÍNTIMO SETOR SERVIÇOS 	
Grau de compartimentação	Permite visualizar o nível de subdivisão e integração entre os espaços. Quanto maior o número de paredes por área, maior será o grau de compartimentação.		<ul style="list-style-type: none"> BAIXA COMPARTIMENTAÇÃO MÉDIA COMPARTIMENTAÇÃO ALTA COMPARTIMENTAÇÃO 	
Circulação/ espaço-uso	Permite verificar se os espaços foram projetados interligados ou sequencialmente. Pode-se identificar as dilatações e contrações dos espaços internos, além da permeabilidade em relação aos espaços externos. Legenda: as setas espessas representam os acessos principais e as finas as circulações internas. Os espaços internos são representados por figuras geométricas que podem estar preenchidas com três tons de cinza, classificando assim o número de acessos a cada um dos ambientes.		<ul style="list-style-type: none"> → CIRC EXT → CIRC INT ÁREAS EXTERNAS TRES OU MAIS ACESSOS DOIS ACESSOS UM ACESSO 	
Subtração/adição	Permite visualizar as operações aditivas ou subtrativas na composição.		<ul style="list-style-type: none"> UNIDADES ADITIVAS SUBTRAÇÃO CONJUNTO UNIDADE SUBTRATIVA PROJEÇÃO COBERTURA 	

fortalecimento de uma cultura crítico-analítica que produz estudos centrados no procedimento de trabalho do arquiteto: o desenho.

Abaixo segue um exemplo de matriz de análise para formulação de diagramas sobre os desenhos dos projetos a serem analisados:

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A seguir será apresentada uma breve apresentação do perfil do arquiteto Sérgio Bernardes e sua contextualização no âmbito nacional. O objetivo é traçar uma abordagem espaço-temporal, como forma de compreender as aproximações e distanciamentos entre as duas residências, para posteriormente compará-las graficamente.

A TRAJETÓRIA DE SÉRGIO BERNARDES

Os anos subsequentes à Segunda Guerra foram cruciais para a transformação do Brasil. A arquitetura em geral estava atenta às novas discussões no contexto internacional, caracterizado pela prosperidade no ramo da indústria. A tecnologia da construção estava pautada na industrialização, que instaurava a nova mentalidade de progresso do país. O uso de pré-moldados e a busca pela pré-fabricação se tornariam recorrentes naquele período de experimentações. Sérgio Bernardes não se distanciou desta postura especulativa.

O arquiteto nasceu em 1919 e teve destaque na segunda geração de modernistas cariocas. Seu primeiro projeto surgiu ainda antes

de se graduar, e posteriormente trabalhou com Lucio Costa e Oscar Niemeyer, sendo coautor do pavilhão brasileiro na Feira Mundial da Bélgica em 1958, do Pavilhão de São Cristóvão e do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Após este período, fundou o escritório Sérgio Bernardes Associados - SBA, em que desenvolvia projetos de arquitetura e design, alguns deles premiados como o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial da Bélgica, Prêmio Estrela de Ouro na Feira Internacional de Bruxelas (1958). Entre suas obras mais importantes estão a Casa Lota de Macedo Soares (1951), o Pavilhão brasileiro na Feira Mundial da Bélgica (1958), o Hotel Tropical em Tambaú (1966) e o Palácio da Abolição (1970).

Mindlin (1956) apresentou sobre o trabalho de Bernardes: "*Um senso de composição abstrata, muito característico deste arquiteto, disciplina o uso dos mais variados materiais, empregados não apenas para efeitos estéticos, mas também para um objetivo específico, relacionado à orientação de cada parte da construção*".

O domínio da técnica, seja artesanal ou tradicional, era característica marcante do arquiteto. O emprego preferencial de materiais brutos, sem revestimento algum, explorava texturas naturais, aproximando-se das propostas de Frank Lloyd Wright. Sem descartar o uso do concreto armado, Bernardes explorava as possibilidades das estruturas metálicas, que definiram a sua linguagem específica e inconfundível.

A leveza, a transparência e a continuidade interior – exterior revelam a intenção de constante diálogo com a paisagem

circundante. As relações estabelecidas com a natureza buscavam criar sensações nas pessoas, conforme Bruand (2010) apresenta:

Nessa composição podem ser encontrados os traços principais que sempre caracterizaram o estilo de Sérgio Bernardes, apesar da diversidade de suas criações; sob esse aspecto, então, existe uma continuidade evidente e não uma modificação de tendência. A mudança surge no estabelecimento de relações com a natureza e numa vontade explícita de explorar ao máximo a paisagem tendo em vista a satisfação psicológica do morador. (BRUAND, 2010, p. 290)

Estas experimentações podem ser observadas na maioria de seus projetos, que alcançaram diversas escalas, seja no design de mobiliário, projeto de edifícios ou masterplans.

A CASA LOTA (1953): O RISCO MODERNO NO RIO

A Casa Lota foi projetada pelo arquiteto carioca Sérgio Bernardes (1919-2012) para Maria Carlota Costellat de Macedo Soares, jovem mulher da elite carioca, com interesses culturais e artísticos e com gosto pela vida no campo (Mindlin, 2000). A residência foi publicada na revista francesa *L'Architecture d'Aujourd'Hui* em 1952, na brasileira *Habitat*, também em 1952, e catalogada por Henrique Mindlin em *Modern Architecture in Brazil*, na relação que apresenta das principais obras modernas do país. Por suas peculiaridades, a casa obteve o prêmio para obras de arquitetos abaixo de 40 anos na II Bienal de São Paulo (1953).

A residência foi construída na parte montanhosa da serra dos Órgãos, Petrópolis (RJ), em uma propriedade que Carlota herdara da família e onde decidiu implantar um loteamento para veraneio. Sua própria casa foi implantada no lugar mais alto da propriedade, dotado de pedras, vegetação nativa e um pequeno riacho. O projeto deveria atender as funções de moradia além de acolher convidados, geralmente do universo das artes. Deste modo o arquiteto adota um partido linear, disposto ao longo de um eixo longitudinal leste-oeste. Junto ao eixo foi disposta a circulação principal, com rampa numa extremidade e escada na outra. O espaço da rampa funciona como galeria de exposições para a coleção artística de Lota.

A planta é formada por dois retângulos: um alongado ao qual se justapõe um menor. O retângulo maior recebe na parte central a galeria e uma rampa, que determina o acesso para a sala de jantar, copa/cozinha. Ao longo da galeria estão distribuídas as demais áreas da residência: um setor de hóspedes e serviço, a oeste; uma zona de jantar e cozinha a sul; a área de estar e escritório a norte, e a área íntima da proprietária a leste. A galeria, o living e o escritório ficam

02 Planta baixa Casa Lota

em um nível mais baixo do que os dormitórios, que situam-se nas duas extremidades: destinados aos aposentos da proprietária (nascente) e aos hóspedes e empregados (poente).

O arquiteto elabora um dos “mais radicais projetos de residência moderna. Um telhado de alumínio ondulado repousa sobre uma treliça metálica e finos pilares de aço, sobrevoando e protegendo a construção, que alterna espaços abertos e fechados.” (Cavalcanti, 2009).

03

Sobre a disposição dos ambientes, Vieira coloca (2000) que se por um lado a vida pública ficou aberta para a ampla e exuberante paisagem, por outro, a área privativa da dona da casa foi implantada em um local bastante intimista, suspensa sobre um pequeno riacho na lateral do terreno. Segundo a autora, “essa transição de cenário resguarda de certa forma a vida particular de uma mulher pública” (Vieira, 2000).

04

Desse modo todos os habitantes desfrutam do panorama, que muda de um cômodo para outro. No quarto da proprietária há uma cascata que cai abaixo desse cômodo (Mindlin, 2000).

Segundo Cavalcanti (2009) a casa estabelecia “um constante diálogo com a natureza circundante, postura oposta àquela de Rohe, que deixava a paisagem atravessar a arquitetura e vidro, como na casa Farnsworth, ou as isolavas do mundo imperfeito, abrindo-as, apenas, para pátios internos”.

A construção mesclou técnicas e recursos, o que fez com que a casa fosse edificada ao longo de três anos, devido ao pioneirismo dos materiais e o cuidado nos acabamentos. São paredes de alvenaria lisa e de pedra, sobre as quais repousa um telhado de alumínio apoiado em treliças e colunas duplas de aço.

As treliças, executadas a partir de longarinas de vergalhões de aço, foram uma solução inovadora para a época (Mindlin, 2000).

Cabe ressaltar que as características da Casa Lota vem de encontro as características da obra de Bernardes, destacadas por Cavalcanti (2009):

A arquitetura de Bernardes partia do interior para o exterior, privilegiava os detalhes e adotava uma postura minimalista em relação à distribuição espacial, imperando o ângulo reto em suas construções da fase inicial. Diversamente dos demais arquitetos cariocas cuja linguagem partiu, inicialmente, de um diálogo com a tradição francesa de Le Corbusier – a arquitetura de Bernardes guardava, em alguns aspectos, uma relação mais estreita com a concepção racional e minimalista de Mies van der Rohe (Cavalcanti, 2009).

A CASA VARANDA (2008) : O RISCO CONTEMPORÂNEO NO RIO

A Casa Varanda é projeto de Carla Juaçaba, jovem arquiteta carioca cujo escritório foi eleito por um grupo de críticos de arquitetura, como um dos 25 escritórios brasileiros da “nova geração da arquitetura brasileira” (Editora PINI, 2010). Dentre os projetos desenvolvidos pela arquiteta, a arquitetura residencial ganha destaque com os projetos de outras casas: “Rio Bonito” (2005), “Mínima” (2008) e “Santa Teresa” (2012).

05 Planta baixa Casa Varanda

A residência em questão, é um refúgio de 140,40 m², localizado em Itanhangá (RJ), em um terreno de 1153 m². O volume único e linear foi implantado na parte frontal do lote, configurando dois recuos, um frontal e outro posterior. A disposição transversal no lote procurou preservar a vegetação existente e também explorar a orientação norte-sul. Segundo a autora, na implantação, a visual e a vegetação existente são priorizadas como condicionantes de projeto.

A casa possui um pavimento único, suspenso 80cm do solo. O programa da residência é composto de áreas social, íntima e de serviço. Os setores social e de serviço foram implantados na faixa central (sala de estar/jantar/sanitário/cozinha/despensa) enquanto o setor íntimo (duas suítes) foi locado nas duas extremidades da planta. Deste modo, o setor social assume uma posição central, por onde ocorre o acesso e a articulação com os dormitórios locados nas extremidades (Figura 05).

O volume prismático possui estrutura metálica de pilares e vigas aparentes, e vedações de vidro e alvenarias. As fachadas norte e sul recebem vedação com grandes planos de vidro. As demais fachadas

06 Casa Varanda

foram trabalhadas com planos opacos de alvenaria. Uma abertura zenital atravessa longitudinalmente a casa, configurando duas águas de cobertura.

Costa e Gerhardt (2015) colocam que do “ponto de vista formal, há uma certa continuidade com o vocabulário moderno, como explicitam o arranjo linear, a modulação compositiva-estrutural e o tratamento

planar das superfícies. Segundo as autoras, “do ponto de vista funcional-espacial, observa-se uma ruptura em relação aos ideários modernos, justificada pela necessidade e/ou desejo de estabelecer uma maior integração visual do edifício com o seu contexto”.

ANÁLISE GRÁFICA COMPARATIVA

A seguir serão apresentadas as análises gráficas das duas casas seguindo a metodologia anteriormente abordada. As peças gráficas serão mostradas lado a lado, na mesma escala.

ACESSOS/PERÍMETRO - OPACIDADE/TRANSPARÊNCIA

Nas duas casas, os acessos principais encontram-se recuados em relação à rua, através de uma área verde que recebe os visitantes. Na Lota, os acessos secundários foram distribuídos em todos os setores da casa, reforçando a permeabilidade física e visual da residência. Enquanto que na Varanda, os dois acessos principais atravessam somente os espaços de estar e jantar. Ambas são acessadas através de escadas. Na Lota, o acesso é lateral, na Varanda, frontal.

Quanto ao perímetro da Juaçaba, todos os ambientes sociais e íntimos apresentam grandes aberturas. Na casa Bernardes, os panos de vidro estabelecem contraponto com os fechamentos das áreas de servir em forma de planos soltos. Os diagramas de opacidade/transparências esclarecem esse fato, uma vez que se observa grandes peles de vidro nos dormitórios e sala de estar e fechamentos nos serviços. Percebe-se também um equilíbrio entre cheios e vazios.

08 Diagrama opacidade/transparência

SETORIZAÇÃO - GRAU DE COMPARTIMENTAÇÃO

O diagramas facilitam o entendimento da distribuição dos usos. De acordo com a gradação de cinzas, observa-se a localização dos espaços de servir nas extremidades da casa, de forma a liberar o miolo da planta para os espaços de lazer. Essa condição permite que os visitantes tenham acesso somente às áreas sociais, uma vez que a sala de estar, jantar e espaço aberto social organizam-se na zona central.

No entanto, para que essa característica fosse implantada, os arquitetos tiveram que separar em duas partes os setores íntimos

07 Diagrama acessos/perímetro.

e de serviços. Esse fato prejudicou a autonomia dos dormitórios em relação às áreas de apoio. Ou seja, os usuários dessa porção da casa tem que passar pela área social para acessar a cozinha e área de serviço.

09 Diagrama setorização

O diagrama grau de compartimentação evidencia o equilíbrio entre os espaços pouco, médios e altamente compartimentados. A proporção ficaria da seguinte forma para a Casa Lota: 50% baixa, 33% média e 17% alta compartimentação. Já para a Casa Varanda, foi calculada a seguinte proporção: 50% baixa e 50% alta compartimentação. Logo, observa-se a predominância dos espaços amplos no interior das duas casas.

10 Diagrama grau de compartimentação

CIRCULAÇÃO/ ESPAÇO-USO

De acordo com o diagrama de circulação, na casa Lota percebe-se uma organização ramificada que parte através de quatro diferentes acessos. Percebe-se uma infinidade de percursos que integram interiores e exteriores, gerando uma circulação cíclica.

Na casa Varanda, a circulação organiza-se em linha, partindo do acesso da escada que direciona para os fundos do terreno. A implantação e o arranjo interno sugerem que a circulação periférica a norte são os mais importantes, já que, a partir deles, se tem acesso a quase todos os ambientes da casa.

11 Diagrama circulação/ espaço-uso

SUBTRAÇÃO/ADIÇÃO

A volumetria do projeto de Bernardes revela barras deslizadas, ou seja, um partido decomposto com adição de volumes. Essa linearidade também pode ser percebida na residência Varanda, entretanto com um partido compacto (somente uma barra).

12 Diagrama subtração/adição

RITMO - GEOMETRIA - PROPORÇÃO

O traçado de ambas as casas segue o princípio de organização em grelha. A casa Lota segue malha regular com módulo de 3m x 3m, enquanto que na Varanda, o módulo possui proporção um para dois. Esse ritmo também se repete no posicionamento das aberturas nas fachadas.

As duas composições, seja aditiva ou subtrativa, se subordinam a uma coordenação modular, que é inserida não só como artifício para racionalizar a construção, mas também como meio de otimizar a organização do programa.

13 Diagrama ritmo, geometria e proporção

COBERTURAS

O diagrama de cobertura (Figura 14) revela que a projeção em balanço foi considerada no perímetro das duas casas. Nas porções onde as treliças avançam para além do perímetro, observa-se a necessidade de proteção dos pedestres, como pode ser observado no acesso frontal da casa Lota. A estrutura metálica atribui leveza a cobertura superior, reforçando a horizontalidade da composição.

14 Diagrama coberturas

CONTRIBUIÇÕES MODERNAS DA COSTA-OESTE AMERICANA

Tendo em vista os aspectos apresentados anteriormente, é possível identificar como a Casa Lota interferiu na concepção da Casa Varanda. À luz destes comentários, também é possível estabelecer relações com a arquitetura residencial norte-americana moderna. A configuração em linha e o uso de materiais naturais nas casas de Wright, bem como o uso de estrutura metálica e transparência central na Casa Farnsworth de Mies Van der Rohe são claramente identificados nos dois casos.

Mindlin (2000) destaca que a casa Lota impressiona pela radicalidade industrial do seu tratamento. O telhado de alumínio, pousado sobre treliças metálicas e planta com planos contínuos parece ter referências à arquitetura de Mies van der Rohe.

Já o programa *Case Study Houses* que empregava estruturas metálicas leves, treliças aparentes e tecnologia pré-fabricada também repercutiu nas decisões projetuais de ambas as casas, que, por sua

15 Semelhanças entre a Eames House (esquerda) e a Casa Lota (direita)

vez, não se distanciam da tradição do Movimento moderno europeu. Carlos Eduardo Comas (2003) reforça que o vocabulário de paredes leves, pilares esbeltos e volumes interseccionados basicamente possuíam como precedentes a arquitetura de Richard Neutra e Frank Lloyd Wright.

Segundo o autor, o sonho americano se concretizou por meio de programas com área de serviço reduzida, com dois dormitórios e dois banhos, cozinha bem equipada, salas de jantar e estar integradas e muitos painéis corrediços para integrar a casa ao exterior. Já os materiais pré-fabricados e a padronização da estrutura garantiam a economia. A casa de Ray e Charles Eames (Pacific Palisades 1949), a mais inovadora, apresentava um estúdio e empregava estrutura em aço, painéis intercambiáveis e muitas cores. O autor ainda brinca com a expressão 'Mies para as massas', referindo-se aos pavilhões de Rafael Soriano, Pierre Koenig e Craig Ellwood.

Nesse sentido, podem ser identificados aspectos similares na casa Lota e casa Varanda. A relação com a paisagem e a implantação abaixo das árvores, conferem às duas casas um contexto acolhedor e envolvente. Enquanto a casa Lota se aproxima dos padrões da Case Study House #8 (*Eames House*), a casa Varanda remete os conceitos aplicados na Case Study House #21, projetada por Pierre Koenig.

Dessa forma, pode-se dizer que a casa de Samambaia se aproxima da CSH #8 no que diz respeito à configuração dos espaços internos. O emprego de treliças metálicas aparentes, o pé-direito duplo, implantação de mezanino e grandes panos de vidro conferem semelhança nas duas casas. Assim, pode-se dizer que o jogo estrutural demonstra que a técnica também pode se tornar estética, de forma elegante e legível, em consonância com uma linguagem industrial.

16 Semelhanças entre a CSH #21 (esquerda) e a Casa Varanda (direita).

Da mesma forma podem ser observadas semelhanças entre a Casa Varanda e a CSH #21 (Bailey House), de Pierre Koenig. Nesta casa, o arquiteto propôs duas largas fachadas envidraçadas que se abriam para o vale e o terraço situado ao sul. A estrutura de aço foi demarcada (pintando-a de preto) e intercalada por superfícies corrugadas, reduzindo-a assim em uma expressão simplista.

Na Case Study House #21, Koenig elevou a eficiência doméstica e a sobriedade. Sem dúvida, uma casa sublime para morar, pois a fluidez dos espaços é iluminada por numerosas transparências e visuais. Essa simplicidade acabou atribuindo identidade à residência, tal como na casa Varanda.

Elaborando-se um comparativo entre as quatro casas, a CSH#8, CSH#21, a Lota e a Varanda, é possível dizer que os quatro exemplares apresentam uma ordem modular que organiza a composição e sistematiza a construção, tal como os cânones modernos.

17 Semelhanças entre a CSH #21 (acima) e a Casa Varanda (embaixo).

No entanto, essa ordem não limita as soluções funcionais, principalmente no que diz respeito as aberturas e pontos hidráulicos.

Na Bailey House, a eliminação das janelas nos banheiros foi gerada pela implantação das unidades de banho no centro da planta, que se abriam para um pátio, o qual fornecia ventilação e iluminação natural. A casa é transparente em dois lados e a cozinha situava-se no vazio da sala de estar. Já na casa Lota, os núcleos se encontram nas periferias da planta, com pequenas aberturas para os fundos do terreno.

18 Comparativo entre a CSH #21 (1), Casa Lota (2) e Casa Varanda (3).

Já na residência de Carla Juaçaba, é possível observar variações em relação aos demais exemplares. O conceito de integração com o meio, através de grandes aberturas, se torna mais flexível. Os banheiros se ligam com o exterior, resultando em diferentes graus de privacidade, que vão de encontro aos preceitos modernos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou uma análise comparativa de exemplares modernos com um outro contemporâneo, a Casa Varanda, como forma de contribuição ao conhecimento. Explicitaram-se os dados que basearam a formulação dos problemas pelos arquitetos, como o perfil do cliente e os condicionantes do lugar, época, clima e programa peculiares de cada projeto, os quais diferenciam os exemplares.

O partido das casas é pavilhonar, onde pode-se destacar o respeito à natureza através do uso de grandes aberturas. As vedações translúcidas em contraste com planos opacos, bem como laje de piso elevada do chão e beirais desarticulam os elementos de arquitetura verticais e horizontais. Aspectos estes que revelam uma continuidade com o vocabulário moderno.

No entanto, a casa Varanda, do ponto de vista funcional, rompe com os ideários modernos, devido ao desejo de estabelecer uma maior integração visual do edifício com o entorno. A espacialidade da casa ganha maior fluidez, onde a cozinha é mais integrada à sala, dilatando as dimensões internas e assumindo a sobreposição de usos. Não há hierarquia entre as fachadas envidraçadas, que são tratadas de modo uniforme, renovando o conceito de privacidade.

Em caráter conclusivo, pode-se dizer que a casa é a própria varanda (PICCOLI, 2014), atenuando os limites entre interior e exterior. Não existem pontos focais preestabelecidos internamente. Observa-se a persistência da tradição disciplinar moderna na malha que organiza a composição e a técnica, que, no entanto, não é restritiva e permite a transgressão do moderno destacando assim as relações das casas com o lugar.

Dessa forma, é possível estabelecer relação entre estas duas casas não contemporâneas, mas que mostram a relevância do papel do projeto como portador de ideias e intenções, comprovando que os conceitos são duradouros e sobrevivem ao tempo. Pode-se dizer que a relevância desse estudo não reside somente na pesquisa histórica, crítica e projetual, mas também em um contexto mais amplo da arquitetura moderna brasileira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAKER, Geoffrey H. *Le Corbusier: uma análise da forma*. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo : Perspectiva, 2016.

CANEZ, Anna Paula ; BRITO, Samuel. *Obras Comparadas*. Sessão temática do IV enanparq: Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Porto Alegre : 25 a 29 de Julho de 2016. 7p.

COMAS, Carlos Eduardo; ADRIÀ, Miguel. *La casa latino-americana moderna: 20 paradigmas de mediados de siglo XX*. México: Editorial Gustavo Gili S. A., 2003

CAVALCANTI, Lauro. *A importância de Sérgio Bernardes*. *Arquitextos*, São Paulo, ano 10, n. 111.00, Vitruvius, ago. 2009 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/>

CHING, Francis D. K. *Arquitetura: forma, espaço e ordem*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

CLARK, Roger H. & PAUSE, Michel. *Arquitectura: temas de composición*. México: Gustavo Gili, 1997, 2ª edición.

COSTA, Ana Elisia da; GERHARDT, Thaís. *Regra em meio à natureza: casas-refúgio na arquitetura brasileira*. *Projetar* 2015

COSTA, Ana Elísia da. *O Gosto pelo sutil. Confluências entre as casas-pátio de Daniele Calabi e Rino Levi*. Porto Alegre, UFRGS (Doutorado em Arquitetura) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

FLORIO, Wilson. [et al.]. *Projeto Residencial Moderno e contemporâneo: análise gráfica dos princípios de forma, ordem e espaço de exemplares da produção arquitetônica residencial*. São Paulo: Editora MackPesquisa, 2002. Volumes I e II.

FORSETH, Kevin. *Projetos em Arquitetura*. São Paulo: Hemus, 2004.

MINDLIN, Henrique E. *Arquitetura Moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.

OLTRAMARI, Natasha. *A Casa Contemporânea Brasileira: regra e a transgressão*

tipológica no espaço doméstico – Casas contemporâneas brasileiras : Carla Juaçaba Arquitetura. 2014. 139 f. Relatório de estágio. Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Caxias do Sul (UCS), Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2015.

PICCOLI, Cristina; OLTRAMARI, Natasha. *Casa Varanda: Implantação e partido formal*. Casa Contemporânea Brasileira Grupo de pesquisa UFRGS, 2014.

PIÑÓN, Helio. *Teoria do projeto*. Traduzido por Edson Mahfuz. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2006. 227p.

RAMOS, Fernando Guillermo Vázquez. *Conceitos gerais para compreender o redesenho como prática de pesquisa histórica em Arquitetura*. Sessão temática : O redesenho como prática de pesquisa histórica em Arquitetura. IV enanparq: Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Porto Alegre : 25 a 29 de Julho de 2016. 7p.

SEGRE, Roberto. *Casas Brasileiras*. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2010.

STUMPP, Monika Maria. *A Simetria Modular e as Villas de Andrea Palladio*. Porto Alegre, UFRGS (Doutorado em Arquitetura) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.

TAGLIARI, Ana. *Os princípios orgânicos na obra de Frank Lloyd Wright: uma abordagem gráfica de exemplares residenciais*. UNICAMP (Mestrado em Artes) – Programa de Pós-graduação em Artes, Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.

VIEIRA, Monica Paciello. *A provocação sensorial na arquitetura de Sergio Bernardes*. Ano 7, maio de 2007. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.084/248> Acesso em: 10/06/

FONTE DAS IMAGENS

01- Tabela das autoras

02, 05 - Redesenho das autoras.

03- <http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/lota-macedo-soares>

04- <http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/lota-macedo-soares>

06-<http://www.archdaily.com.br/br/01-161067/casa-varanda-slash-carla-juacaba/52af4d21e8e44ec8db000045-house-varanda-carla-juacaba-plan>

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 - Fonte: das autoras.

15- (1) www.architecturaldigest.com

(2) <http://www.leonardofinotti.com>

16 - 1) <http://www.modavivendi.com/?cat=10>

(2) <https://mdc.arq.br>

17- (1) <http://www.modavivendi.com/?cat=10>

(2) <https://mdc.arq.br>

18- (1) www.greatbuildings.com

(2) <https://mdc.arq.br>